

Ishsizlik darajasini kamaytirishda inson kapitaliga investitsiyalarni jalb etish istiqbollari

Tashkent State University of Economics

PhD Akhmadaliyeva Nikholakhon

+99899 5382197

Annotatsiya: Bugungi globallashgan iqtisodiyotda inson kapitali – ya’ni malaka, bilim, salomatlik va qobiliyatlar – har qanday mamlakatning asosiy aktivlaridan biri hisoblanadi. Ishsizlikni kamaytirishda inson kapitaliga investitsiya jalb etish muhim o‘rin tutadi, chunki bu investitsiyalar nafaqat shaxsiy rivojlanishni, balki iqtisodiy o‘shishni va ijtimoiy farovonlikni ham oshirishga yordam beradi. Inson kapitaliga investitsiyalar, avvalo, jamiyatning mehnat resurslarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yo‘nalishdagi investitsiyalar ishchilarni zarur malakalar bilan ta’minlaydi va ularni bozor talablariga moslashtiradi. Bu esa iqtisodiy jihatdan mustahkam va uzoq muddatli barqarorlikka erishishning asosiy omillaridan biri bo‘lib, yangi ish o‘rinlarini yaratishga va mavjud bo‘sh ish o‘rinlarini samarali to‘ldirishga yordam beradi. Biroq, inson kapitaliga sarmoya kiritish faqatgina ta’lim va malaka oshirish bilan cheklanmaydi. U, shuningdek, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy himoya va madaniy rivojlanishni ham qamrab oladi. Ushbu sohalarga sarmoya kiritish, odamlarning ishchi kuchi sifatida uzoq vaqt faol bo‘lib qolishini va mehnat unumdorligini oshirishini ta’minlaydi. Ushbu maqolada inson kapitaliga investitsiyalarning ahamiyati, yo‘nalishlari va ishchi kuchini rivojlantirishda qanchalik samarali ekanligi haqida so‘z yuritimiz.

Tayanch so‘zlar. Ishsizlik, inson kapitali, investitsiya, ta’lim, samadorlik, iqtisodiy faol aholi, ish o‘rini, kambag‘allik darajasi.

Kirish

Inson kapitaliga sarmoya kiritish ishsizlikni bartaraf etish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda hal qiluvchi yondashuvdir. Ta’lim, sog‘liqni saqlash va malaka oshirishni o‘z ichiga olgan inson kapitaliga investitsiyalar ishchi kuchining imkoniyatlarini mustahkamlaydi, odamlarni mehnat bozorining o‘zgaruvchan talablariga ko‘proq moslashtiradi va samaradorlikni oshiradi. Inson kapitaliga

sarmoya kiritish orqali mamlakatlar zamonaviy iqtisodiyotlarning rivojlanayotgan talablari uchun yaxshiroq jihozlangan, bardoshli ishchi kuchini yaratishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ishsizlik darajasining pasayishiga olib keladi, chunki malakali va ma'lumotli ishchi kuchi ko'proq diversifikatsiyalangan tarmoqlar va yuqori maoshli ish o'rinlarini jalb qiladi.

Mehnat bozori dinamikasini sezilarli darajada o'zgartirgan jadal texnologik taraqqiyot va globallashtirish sharoitida inson kapitaliga investitsiyalarga bo'lgan ehtiyoj ayniqsa muhimdir. Inson kapitaliga investitsiyalarni jalb qilish davlat-xususiy sheriklik, maqsadli subsidiyalar va ta'lim natijalarini sanoat ehtiyojlariga moslashtiruvchi dasturlar kabi faol siyosat va rag'batlarni talab qiladi. Ushbu tashabbuslar nafaqat ishsizlikni kamaytiradi, balki odamlarga iqtisodiyotda ishtirok etish va hissa qo'shish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni taqdim etish orqali yanada inklyuziv va adolatli jamiyatga hissa qo'shadi.

Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda Yil boshidan ishsiz aholi soni 148 ming nafarga kamayib, 876 ming nafarni tashkil etmoqda. Bandlik vazirligi O'zbekiston mehnat bozoridagi ko'rsatkichlarga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. Joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra, mamlakat aholisi 37,2 mln nafarni tashkil etadi. Shundan 41%i yoki 15 mln 089 ming nafari iqtisodiy faol aholi hisoblanadi.

O'z navbatida, bu fuqarolarning 14 mln 213 ming nafari (94%i) iqtisodiyotning turli tarmoqlarida mehnat qilmoqda. Shu bilan birga, 1,9 mln (13,6%) nafar fuqaro xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirmoqda. Bundan tashqari, mamlakat bo'yicha ishga joylashishga muhtoj aholi soni 876 ming nafar bo'lib, ular yil boshidan 148 ming nafarga (1,024 mln) kamaygan. 2023-yilda mamlakatda ishsizlik darajasi 6,8%ni tashkil etib, 2022-yilning mos davriga nisbatan 2,1%ga kamaygandi. Mamlakatda kelgusi uch yilda kambag'allik darajasini 11%dan 7%ga qisqartirish rejalashtirilgan.

Joriy yilning 11-sentabr kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish tizimini yaxshilashga qaratilgan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgandi. Unda kambag'al oilalarning 35% ishga layoqatli a'zolarida bilim va ko'nikma kamligi qayd etilgandi [1]. Shu sababli ham, ishsizlikni kamaytirishda hamda mamlakat iqtisodiy ahvolini mustahkamlashda inson kapitali muhim hisoblandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Inson kapitali hamda uni rivojlantirishda investitsiyalarning zaruriyati, inson kapitalini rivojlantirish orqali ishsizlikni kamaytirish, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish ko'plab iqtisodchilar tomonidan ilmiy tadqiqot mavzusi sifatida o'rganilgan bo'lib mazkur tadqiqotlar muhim ilmiy yondashuvlarga egadir.

S.Fisher, R. Dornbush, K. Shmalenzi inson kapitali "insonda o'z aksini topgan daromad olib kelish o'lchovidir" deb ta'riflashadi [2]. Nazariyada keltirilgan fikr natijasida shuni xulosa qilsak, inson kapitali egasi doimiy aktiv manba sifatida xizmat qiladi.

S.A.Kurganskiy ta'rifni ifodalaniشىni biroz o'zgartirib: "inson kapitali inson tomonidan to'plangan va investitsiya natijasida shakllangan qobiliyat va sifatlar o'lchovidir, ulardan maqsadli foydalanish mehnat samaradorligini va daromadni

oshishiga olib keladi” [3] - deydi. Demak, keltirilgan taklifdan xulosa qilsak, samaradorlikka erishish hamda daromadni oshirishda inson kapitalidan maqsadli foydalanish orqali yuqori unumdorlik beradi.

I.V.Ilinskiy inson kapitali ta’lim kapitali, sog’liq kapitali va madaniyat kapitalida iborat deb hisoblaydi [4]. Iqtisodchi olim inson kapitalini asosiy elementlarini o’zining qarashlarida aniq tavsiflab berdi.

Innovatsiya va bilimga asoslangan iqtisodiy rivojlanish nazariyasi 1926-yilda Yozeif Alois Shumpeter tomonidan ishlab chiqilgan edi. U o’zining “Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi” nomli asarida “iqtisodiy o’sish” va “iqtisodiyotning rivojlanishi” tushunchalarining chegarasini ko’rsatib berdi. Y.Shumpeter fikriga ko’ra, iqtisodiyotning rivojlanishi – bu raqobatda ustunlikni va texnologik taraqqiyotni ta’minlovchi ilm-fan yutuqlarini amalga oshirishning maxsus tashkiliy shaklidir. Y.Shumpeter innovatsiyalarning asosiy sub’ektlari deb zarur qobiliyat va bilimlarga ega bo’lgan tadbirkorlarni ataydi [5]. Aytish mumkinki, Y. Shumpeter o’zining nazariyasida shunday g’oyani mantiqan asosladiki, unga ko’ra, iqtisodiy rivojlanish, asosini inson, xususan inson kapitali tashkil etadigan innovatsiya va novatorlik g’oyalarisiz bo’lishi mumkin emas.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ilmiy maqolada ishsizlik darajasini kamaytirishda inson kapitaliga investitsiyalarni jalb etish istiqbollari, markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalar miqdorini tahlil qilish, tadqiqot natijalari asosida ilmiy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqishda qiyoslash, deduksiya, induksiya, taqqoslama tahlil, statistik tahlil keng foydalaniladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Inson kapitalini rivojlantirish har bir davlatning yuksalishi va gullab-yashnashi uchun zarurdir. O’zbekiston sharoitida inson kapitalidan samarali foydalanish mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu dissertatsiya O’zbekistonda inson kapitaliga investitsiya manbalarini kengaytirish va jalb etish samaradorligini oshirish istiqbollarini o’rganishga qaratilgan. O’zbekiston so’nggi yillarda iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi, bu xorijiy investorlar va xalqaro tashkilotlarning e’tiborini tortmoqda. Shunga qaramay, mamlakatda inson kapitalini rivojlantirish va uning to’liq salohiyatidan foydalanishda hali ham muammolar mavjud. Shu sababli ham, O’zbekistonda inson kapitaliga investitsiyalarning hozirgi holati hamda unga ta’sir etuvchi omillarni tahlil qilib, investitsiyalar manbalarini kengaytirish va jalb etish samaradorligini oshirish bo’yicha takliflar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

O’zbekistonda inson kapitaliga qo’yilmalarning hozirgi holati, duch kelayotgan muammolar va takomillashtirishning potentsial yo’nalishlari to’g’risida har tomonlama tushuncha beradi. Tahlil inson kapitali investitsiyalari va jalb etilishiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni aniqlaydi hamda O’zbekistonda investitsiya

manbalarini kengaytirish va jalb etish samaradorligini oshirish strategiyalarini taklif qiladi.

Mamlakatimizda davlat hamda aholi tomonidan inson kapitalini oshirishga doir bir qator sa'y harakatlar amalga oshirilmoqda. Kiritilayotgan investitsiyalar o'z natijalarini bermoqda. Innovatsion inson kapitali yaratish uchun mamlakatning har bir oilasi va unda tug'ilgan farzandlarni kichik yoshidan boshlab bilim olishga yo'naltirish, qalbida ilmga havas, mehnatga muhabbat uyg'otish, ularni eng yangi texnologiyalar, jahon standartlari darajasidagi darslik va qo'llanmalar bilan o'qitish, o'rgatish lozim.

O'zbekistonda "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar" [6] doirasida ustuvor maqsadlardan biri sifatida hamda "Ilm-fanga asoslangan sohalarda bandlik" va "Oliy ma'lumotli ayollarning bandligi" indikatorlarida 2030-yilga qadar top-50 mamlakatlari qatoriga kirishga erishish hisoblandi"[7]. Shu sababdan, gender tengligini ta'minlash, xotin-qizlarning ta'lim olishlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida tadbirkorlikka jalb qilingan ayollarga 14 foiz miqdorda imtiyozli kredirlar hamda oliy va professional ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan xotin-qizlarga foizsiz kreditlar berish taklif etilib, asbob-uskuna, mehnat qurollari (tikuvchilik, to'qimachilik, pazandachilik, soch turmaklash, duradgorlik, chilangarlik, qurilish, payvandash) va boshqa sohalarda ishlatiladigan mehnat qurollarini va apparatlarini xarid qilish uchun imtiyozli 14 foizlik stavkada imtiyozli davr bilan kreditlar ajratish orqali xotin-qizlarning ishsizlik darajasini kamaytirishga, ularning jamiyatdagi o'rini oshirishga erishildi (1-jadval).

1-jadval

“Ayollar daftari”ning tadbirkorlik qilish istagida bo‘lgan ehtiyojmand xotin-qizlarga ajratilgan kredit mablag‘lari¹

¹ Oila va xotin qizlar qo'mitasining rasmiy sayt ma'lumotlari

№	Tuman (shahar) nomi	“Ayollar daftari”ga kiritilgan, kredit olish istagida bo’lgan xotinqizlar soni (2-toifa)	shundan:	Xalq banki tomonidan berilgan kredit mln. so’m	Mikrokredit banki tomonidan berilgan kredit (mln.so’m)	Agrobank tomonidan berilgan kredit(mln so’m)
			Tadbirkorlikka o’qitilgan xotinqizlar soni			
		Summasi (mln. So’m)	summasi	summasi	summasi	summasi
Respublika jami:		416 355	4 273	180 756	180 756	180 756
1	O‘raqalpog‘iston Respublikasi	26 388,9	0	10 588	10 588	10 588
2	Andijon viloyati	34 228,9	0	15 136	15 136	15 136
3	Byxopo viloyati	41 184,3	0	19 018	19 018	19 018
4	Jizzax viloyati	19 288,8	247	8 267	8 267	8 267
5	Qashqadaryo viloyati	31 898,6	3 795	13 230	13 230	13 230
6	Navoiy viloyati	11 827,1	0	3 607	3 607	3 607
7	Namangan viloyati	21 032,5	0	11 367	11 367	11 367
8	Samarqand viloyati	39 486,4	0	20 483	20 483	20 483
9	Sirdaryo viloyati	22 993,6	0	11 046	11 046	11 046
10	Surxandaryo viloyati	23 518,2	0	7 714	7 714	7 714
11	Toshkent viloyati	53 301,6	0	19 282	19 282	19 282
12	Farg‘ona viloyati	39 415,0	0	16 514	16 514	16 514
13	Xorazm viloyati	47 298,2	0	22 751	22 751	22 751
14	Toshkent shahri	4 493,3	231	1 752	1 752	1 752

Natijada, 2023-yilning 9 oyi davomida 414849 nafar ayollar ishga joylashtirilgan, 49555 nafar ayollarga tadbirkorlik faoliyati uchun 416355 mln. so‘m imtiyozli kreditlar ajratilgan[8].

Kredit taqsimotidagi hududlararo tafovutlar tahlili (masalan, Andijon va Samarqand viloyatlarida boshqa hududlarga nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar mavjud) inson kapitaliga investitsiyalar qanday yo‘naltirilayotganini aks ettiradi.

Ayrim hududlarda kredit miqdori va sonining yuqoriligi ushbu hududlarda tadbirkorlik faoliyati va davlat siyosati samarasini ko‘rsatishi mumkin.

Ayol tadbirkorlarni kredit bilan qo‘llab-quvvatlash orqali davlat iqtisodiy faollikni oshirishga va ishsizlik darajasini pasaytirishga erishmoqda. Bu jarayon quyidagi yo‘llar bilan ish o‘rinlari yaratishga yordam beradi:

–Ayollar o‘z bizneslarini boshlash yoki kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘lib, nafaqat o‘zlari, balki boshqalar uchun ham ish o‘rinlari yaratadi;

–ayollarning iqtisodiy faolligi oshib, ularni davlat yordami bo‘lmagan holda mustaqil daromad manbaiga aylantirish orqali iqtisodiyotga hissa qo‘shadi.

Ko‘p mamlakatlarda ayollar va yoshlarga ish topish murakkab bo‘lib, ular ko‘pincha ish bozorida katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu qatlamlarga investitsiya qilish orqali yangi imkoniyatlar yaratish va ish bilan ta‘minlash darajasini oshirish mumkin.

Yoshlarni tadbirkorlikka o‘rgatish ularni ish bilan ta‘minlashda va yangi ish o‘rinlari yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yoshlar o‘z bizneslarini boshlash orqali o‘zlari va boshqalar uchun yangi ish o‘rinlari yaratishi mumkin.

Ayollarga ta‘lim va kasbiy rivojlanish dasturlari orqali ko‘mak berish, ularni mehnat bozorida faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa nafaqat iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shadi, balki oilalar farovonligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Mamlakatlar inson kapitali tahlilini amalga oshirish asosida, bir qator xulosalar shakllantirildi. Jamiyatda yuqori intellektual salohiyatga ega kishilar ulushini ko'paytirish, iqtisodiyotda mehnat unumdorligini oshirish, kelajak avlod uchun daromadlarning kamayish xavfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi, shuningdek, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini hamda mehnat unumdorligini oshirish va kambag'allik darajasini kamaytirish imkoniyatlarini belgilaydi. O'zbekistonda ta'lim rivojida inson kapitalining o'zni bevosita inson kapitalidan qanchalik to'liq va samarali foydalanilayotganiga, uni rivojlantirishga qanchalik faol sarflanayotganiga bog'liqdir. 2030-yilgacha inson kapitalini oshirishda ta'lim sohasini rivojlantirishning quyidagi yo'nalishlariga e'tibor qaratish lozim:

1. Oliy ta'limga qabul qamrovini oshirish.

2. Ta'limga davlat xarajatlari ulushini kamaytirish, shu bilan birga ta'limda xususiy sektorning ulushini oshirish.

3. Ta'lim tizimining barcha bosqichlarida kuzatilayotgan, lekin oliy ta'lim tizimida ayniqsa yaqqol namoyon bo'lgan gender tengsizligini qisqartirish.

4. Davlat institutlarining innovasion jihati va sifatini oshirish.

Fikrimizcha, mamlakatimizning IKI reytingini yaxshilash uchun quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

1. Ta'limga sarmoya kiritish orqali sifatli ta'lim olish imkoniyatini oshirishi mumkin. Bunga yangi maktablar qurish, malakali o'qituvchilarni yo'llash, talabalarga stipendiyalar va boshqa moliyaviy yordam ko'rsatish kiradi.

2. Sog'liqni saqlash sohasini yaxshilash: O'zbekiston sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va chaqaloqlar o'limini kamaytirish orqali sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashga e'tibor qaratishi lozim. Bu yangi kasalxonalar va klinikalar qurish, ko'proq tibbiyot mutaxassislarini yollash va sog'liqni saqlash infratuzilmasiga investitsiyalarni ko'paytirishni o'z ichiga oladi

3. Ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini takomillashtirish: aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini, masalan, keksalar, nogironlar va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy himoya tarmoqlarini yaxshilash mumkin. Bu ijtimoiy dasturlarga investitsiyalarni ko'paytirish va daromadlar tengsizligini kamaytirish siyosatini amalga oshirishni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu qadamlarni qo'yish orqali IKI reytingini oshirish va inson kapitalini rivojlantirishga ko'maklashish mumkin, bu yesa yanada barqaror iqtisodiy o'sish va rivojlanishga olib keladi.

Xulosa

Inson kapitaliga investitsiyalarni jalb etish orqali ishsizlik darajasini pasaytirish, iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ushbu yondashuv ishchi kuchining malakasini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash imkonini beradi. Inson kapitaliga investitsiyalar ko'lami kengaygan sari, bu nafaqat qisqa muddatli iqtisodiy o'sishni, balki uzoq muddatda barqaror rivojlanishni ham ta'minlaydi.

Shuningdek, ayollar va yoshlarga yo'naltirilgan ta'lim va tadbirkorlik dasturlari ularga o'z bizneslarini boshlash imkonini beradi, bu esa iqtisodiyotda yangi sektorlarni rivojlantirishga va ishsizlik darajasini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu investitsiyalarni samarali amalga oshirish uchun davlat-xususiy

sharikliklar, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash dasturlari va hududiy o‘ziga xosliklarni hisobga olgan holda strategiyalar ishlab chiqish zarur. Natijada, inson kapitaliga yo‘naltirilgan sarmoyalar, uzoq muddatda ijtimoiy va iqtisodiy farovonlikni oshirishga katta hissa qo‘shishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son “O‘zbekiston-2030” strategiyasi//11.09.2023.

2. Vazirlar Mahkamasining 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qarori

3. Bandlik vazirligining rasmiy sayt ma’lumotlari

4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи К. Экономикс. М.: Дело 1993. С.303

5. Курганский С.А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценки. Иркутск. 1999.с.97.

6. Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в инвестиционном воспроизводстве. С.127, 1996.

7. Борисова Н. Н. К вопросу об эволюции теории человеческого капитала. //Человеческий капитал и профессиональное образование. – 2016. – № 1 (17)
O‘lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. TDIU. – T.: Iqtisod va moliya, 2014. 226 b.